

Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я. MicroCAD"

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

[MicroCAD-2024](#) [Напрями роботи конференції](#) [Програмний комітет](#) [Організаційний комітет](#) [Важливі дати](#)
[Вимоги до оформлення](#) [Про MicroCAD](#) [Галерея](#) [Архів](#) [Новини та оголошення](#) [Про нас пишуть](#)
[Доповіді міжнародних спікерів](#)

MicroCAD-2024

Українська

English

22-25 травня 2024 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за підтримки Міністерства освіти і науки України відбулась XXXII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2024)». Участь взяли близько 3000 науковців, педагогів, студентів, аспірантів та фахівців з 20 країн світу.

Співорганізатори: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський університет «Св. Климент Охридський» (Болгарія), Варшавська та Познанська політехніки (Польща), Петрошанський університет (Румунія) та Міжнародний університет INTI (Малайзія)

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Загалом заявки на участь у MicroCAD-2024 подали біля 3000 вчених, педагогів, спеціалістів. Вони представляють одинадцять регіонів України та двадцять країн: США, Німеччину, Польщу, Бельгію, Китай, Угорщину, Туреччину,

 Шукати

Контакти

З організаційних питань звертатися
– Артем Захаров, заступник
завідувача науково-дослідної
частини, +380577076014,
+380999445589
Artem.Zakharov@kpi.edu.ua

Травень 2024

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

« Тра

Словаччину, Болгарію, Індію, Румунію, Казахстан, Грецію, Марокко, Судан, Ємен, Ліван та інші. Конференція відбуватиметься за 12 секціями: енергетика, електроніка та електромеханіка; актуальні питання механічної інженерії і транспорту; комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика; хімічні технології та інженерія; економіка, менеджмент та міжнародний бізнес; медичні науки; міжнародна технічна освіта; соціально-гуманітарні технології; комп'ютерні науки та інформаційні технології; навколосемний космічний простір. Радіофізика та іоносфера; електромагнітна стійкість; воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

02.05.2024 at 12:27

microcad

Proudly powered by [WordPress](#). Design by [WPlook](#)